

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА ГРУЗИИ

НАТАЛЬЯ ЧАНТУРИЯ,

ассоциированный профессор Грузинского Технического Университета,
приглашенный специалист в Еврорегионном учебном университете

АННА КИПИАНИ,

Студентка 4 курса бакалавриата
спец. Менеджмент туризма в Еврорегионном учебном университете

Modern conditions of market economy changed the specifics of relations not only between brands of corporations, but also brands of the whole states.

Today guarantee of a welfare and competitiveness of the country is its export potential and a capability to appropriate to the goods and services the status of the international brands.

Purpose of the article. The purpose of article consists in systematization of modern international experience of forming of a brand of the state through the companies „Made in...“, identification of the main vectors of development of the Georgian branding for receipt of additional competitive advantages in case of development national and the foreign markets in the conditions of economic globalization.

It is no wonder that on an equal basis with architecture monuments, cultural heritage, tourist resorts, celebrated personalities, an important role is played by national brands of the country. The product made by the country becomes the direct instrument of communications with target audience. The existing interrelation between a brand of the territory and the products produced by the country shows that creation of positive image of the exporting country is profitable to both the companies and investors. The stronger the national brand of the country, the more popular its products in foreign markets, and vice versa - the success of individual brands makes the country more recognizable and respected in the international scene.

Scientific aim. Considering that promotion of trademarks (irrespective of, corporation it or the state), is performed under the same marketing laws, relevance and scientific aim of the chosen subject consists in use of the export potential of the country in forming of strategy of its national branding, and the methods used by the most powerful brands of the world can effectively be used in branding of the territories.

Keywords: brand, branding, national branding, Georgia

В эпоху глобализации, стирающей национальные и культурные границы, потребность страны иметь свой собственный бренд, как никогда актуальна. Государства предлагают иностранным компаниям и

иностранным гражданам некий продукт, а именно – себя, в качестве центра туризма, подходящего места для ведения бизнеса или вложения инвестиций, поставщика качественных товаров и т.д.

Каждое государство есть уникальный набор ценностей, национальных интересов, специфических особенностей, географического расположения, характеристик внутригосударственной экономической системы, социальных и политических процессов, этнических и культурных особенностей, традиций, нравов и обычаев, эволюционирующих в перманентно развивающемся сообществе людей. Проблема национального брендинга в контексте продвижения страны через компании «Made in...» достаточно широко рассматривается в работах известных западных ученых, (С.Анхольт [1], К.Динни [5], Ф.Котлер, У.Уоллинс, Дж.Хилдertiдр.) выстраивается на основе деятельности этого государства на международной арене, задачей которого, является конструирование имиджа за рубежом, положительно сказывающегося и на развитии туризма, и на привлечении инвесторов, и на общественном мнении в целом.

Чтобы привлечь деньги из-зарубежа, страна должна обладать оригинальным, узнаваемым и, главное, положительным образом – одним словом, всем тем, что входит в понятие бренда. Ряд стран и территорий уже создали такие бренды и

теперь по всем правилам ведут маркетинговые кампании по продвижению как среди своих граждан, так и за рубежом.

Цель статьи заключается в систематизации современного мирового опыта формирования бренда государства через компании «Made in...», выявлении основных векторов развития Грузинского брендинга для получения дополнительных конкурентных преимуществ при освоении национального и внешних рынков в условиях экономической глобализации.

Сегодня, наравне с памятниками архитектуры, культурным наследием, туристическими курортами, известными личностями, важнейшую роль играют национальные бренды страны. Продукт, производимый страной, становится прямым инструментом коммуникаций с целевой аудиторией. Существующая взаимосвязь между брендом территорий и продукций, производимой страной, показывает, что создание позитивного имиджа страны-экспортера выгодно как предприятиям, так и инвесторам. Чем сильнее национальный бренд страны, тем популярнее ее продукция на внешних рынках, и наоборот–успех отдельных торговых марок делает страну более узнаваемой и уважаемой на международной арене. Некоторые мировые корпорации стали настолько успешными, что их бюджеты превышают стоимость бренда целой страны.

Например, стоимость бренда Apple в 2017 году составила 234.7 млрд. долларов [8].

Для сравнения, стоимость бренда Грузии за 2017 год составляло 9 млрд. долларов. Даже бренд Новой Зеландии компанией Brand Finance [9] оценена в 111 млрд. долларов, как наиболее сильный и узнаваемый бренд территории, который ежегодно входит в десятку самых успешных брендов территорий.

Учитывая, что продвижение торговых марок (независимо от того, корпорация это или государство), осуществляется по одним и тем же маркетинговым законам, актуальность и научная цель выбранной темы состоит в использовании экспортного потенциала страны в формировании стратегии ее национального брендинга, а методы, используемые сильнейшими брендами мира, могут эффективно использоваться в брендинге территорий. Внедрение и поддержка бренда должна осуществляться как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В этом плане целесообразно на законодательном уровне предоставлять значительные льготы национальным туроператорам.

Рассматривать государство как бренд невозможно без понятия национальной идентичности. Этот фундамент, на котором можно строить мнения, отношения и ассоциации среди целевых аудиторий. Источником идентичности бренда является набор идей, ценностей, характерных особенностей, культуры, слов, образов, которые в совокупности

создают в сознании представителей целевой аудитории определенные ассоциации с государством - брендом.

В статье представлены инструменты и методы для исследования национального брендинга, в заимосвязи между брендингом страны и ее национальными брендами (товарами и услугами), систематизированы подходы построения маркетинговой концепции бренда «Made in...», приведены примеры и рекомендации, которые могут быть использованы для развития стратегии национального бренда Грузии.

Продвижение бренда страны осуществляется по аналогии с товарными брендами. Ключевыми элементами его создания являются: индивидуальность (те достопримечательности, которые отличают страну от других туристических центров), стереотипы (устоявшиеся аксиоматические представления о стране), эмоции («душевный» образ страны), атрибутами бренда: общепринятые логотип и слоган страны. На этих составляющих строится большинство маркетинговых стратегий различных государств.

Программы создания и продвижения бренда, формирования имиджа страны в современном мире, можно и нужно реализовать с использованием инструментов маркетинга: изучение и развитие его конкурентных преимуществ, в том числе, - брендингового и имиджевого характера.

Создание бренда страны сильнейший инструмент повышения привлекательности товаров страны-производителя, т.к. бренд несет высокую прибыль и обеспечивает долгосрочное развитие. Страна, имеющая бренд, не только привлекает туристов, ее национальный бизнес и товары получают сильную поддержку в конкурентной борьбе. Целостный бренд государства складывается из множества составляющих компонентов: политический или общественный деятель данного государства, отдельные сферы жизнедеятельности государства-власть, экономика, армия, внешняя и внутренняя политики и т.д. Это именно то, что определяет репутацию, которую приобретает или приобретет государство в сознании мировой общественности в результате взаимодействий тех или иных ее субъектов, взаимодействующих с остальным миром. Поэтому, бренд страны является совокупным показателем авторитета и успешности его действий на международной арене, оценкой мнения зарубежной общественности о стране.

Изучение и систематизация информации, представленной в различных аналитических материалах зарубежных авторов, позволяют сформировать базовые основания, в разрезе которых должен создаваться страновой брендинг:

1. Стабильность во всех сферах социально-политической жизни, устойчивость внутригосударственной

системы власти и управления, политическая и экономическая предсказуемость и открытость, способствующая формированию только тех представлений, которые соответствуют действительности.

2. Привлекательность экономической системы для внешних инвесторов, связанная не только с совершенствованием государственных механизмов обеспечения их прав и гарантий на территории страны, но и с правильным внедрением потенциальным инвесторам информации акцентированием их внимания на объективных преимуществах работы с этой страной.

3. Транспарентность общества, которое характеризуется сохранением и укреплением межнационального мира, и стремлением к диалогу культур и религий.

В формировании странового брендинга главные роли играют ряд показателей, определяющих уровень развития государства.

1. Природный потенциал страны. Богатство территории природными ресурсами открывает широкие возможности для развития всех секторов экономики. Сегодня залогом благосостояния и конкурентоспособности страны является ее экспортный потенциал и способность присваивать своим товарам и услугам статус международных брендов. Однако, эксперты считают, что преобладание первичного сектора в

объеме экспорта говорит о низком уровне экономического развития государства или региона.

На сегодняшний день, в глазах посетителей, основная ценность Грузии это отдых в горах и на море, основная эмоция, которую испытывают, это бесконечное гостеприимство, подкрепленное вкусным вином или ароматным коньяком разбавленное на утро ставшим родным-Боржомом. И старые, многовековые храмы, и песни, известнейшее грузинское многоголосие, свободолобивое и мужественное. Основными статьями экспорта Грузии является именно природное сырье и конкурентоспособные экологически чистые агро-продукты - орех, вино, питьевые и минеральные воды.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии в страны ЕС в 2016 году составил 208 млн. 186 тыс. долларов США, а это примерно 30% (\$646,426.6) от общего объема экспорта в ЕС из нашей страны [7].

Однако после подписания соглашения об ассоциации в 2014 году, когда был задействован торговый компонент (DCFTA), интерес грузинских предпринимателей к европейским рынкам значительно возрос. В свою очередь, бизнес-сектор понял, что грузинскую продукцию принимают не только на рынке СНГ, она становится популярным уже и на рынке Евросоюза.

Таким образом, национальная экономика в состоянии значительно

повысить доходы от экспорта, но нужно развивать другие секторы экономики и продавать услуги. Грузия сегодня имеет достаточный интеллектуальный и культурный потенциал, для поддержания, воссоздания и модернизации таких успешных в недалеком прошлом, направлений как киноиндустрия (кинематограф-самый мощный медиум в трансформации национальной идентичности. Это давно поняли США, и Испания, и Британия, и Южная Корея..) этно-фэшн-дизайн, живопись, которые наряду с быстро развивающимся туризмом и производством алкогольных и безалкогольных минеральных напитков, вполне в состоянии сформировать Грузинский брендинг для получения дополнительных конкурентных преимуществ при освоении национального и внешних рынков в условиях экономической глобализации.

2. Ценности жителей страны как основа позиционирования бренда производимых продуктов, и как следствие, бренда территории. Конкурентные преимущества продуктов успешных международных компаний зафиксированы в определенной ценности или совокупности ценностей, которые исповедует народ, проживающий на территории страны-экспортера. Именно это дает возможность четко позиционировать бренд и вести понятную коммуникацию с потребителями, что рождает образы, ассоциации, связанные с определенным государством, формирует

определенный имидж, и, как следствие, бренд данной территории. Например, производя часы, Швейцария демонстрирует такую ценность как точность, что может характеризовать целую нацию швейцарцев. Результатом такого восприятия Грузии могут стать вековые традиции бесконечного человеколюбия и гостеприимства грузин.

3. Формулирование измеряемых параметров бренда (рейтинги, индексы).

На сегодняшний день в мире существует несколько методик ранжирования брендов территорий. Наиболее известные – The Country Brand Index и The Anholt Nation Brands Index⁶. Экспорт является неотъемлемой составляющей всех существующих рейтингов и может значительно влиять на общее место страны в рейтинге брендов территорий. Параметры категории

⁶ Национальные бренды оцениваются по шести ключевым атрибутам, которые в свою очередь определяются 23 параметрами: экспорт (внешняя репутация и привлекательность товаров и услуг, выпускаемых в стране), государственное управление (имидж власти и восприятие качества госуправления), культура (интерес к национальной культуре и истории, оценка спортивных достижений и т.п.), люди (мнение граждан других стран о жителях страны как работниках, друзьях, партнерах по бизнесу), туризм (привлекательность страны для туризма), иммиграция/ инвестиции (привлекательность страны для инвестиций и талантов)

«экспорт» могут быть выражены такими показателями как легкость ведения бизнеса, инвестиционный климат, уровень экономической свободы страны, наличие конкуренции между компаниями внутри страны, известность торговых марок страны, уровень коррупции и т.д.

В рейтинге стран-экспортеров в 2016 году Грузия занимает 69 место [5] объем экспорта составил \$3,58 [6], По данным рейтинга Всемирного банка 2017 Года по ведению бизнеса среди 190 стран мира Грузия занимает 16-е место. Вообще Грузия по многим показателям поднялась вверх – по индексу глобальной конкурентоспособности, Грузия по сравнению с 2015-2016 годом, поднялась на 7 пунктов и среди 138 стран занимает 59-е место, и она опережает такие страны, как Румыния, Словакия, Венгрия и Хорватия. Индекс был разработан Всемирным экономическим форумом и учитывает 114 индикаторов, которые влияют на производительность и долгосрочное благосостояние. Среди наиболее успешных грузинских брендов можно назвать „Боржом“, „Хванчкара“, „Сараджишвили“, „Автандил“

4. Определение лиц, ответственных за развитие бренда. Чаще всего личности, с которыми ассоциируется определенная территория, появляются стихийно и благодаря своим талантам и активной деятельности все больше укрепляются в сознании аудитории. Это могут быть как публичные лица государства, так и деятели культуры, спорта, науки,

искусства и т.д. Например, Австрия выпускает ряд продуктов под торговой маркой «Моцарт», а сувениры с изображением картин Густава Климта, являются, главной ассоциацией с этой страной. Крупнейший бренд США–Apple отождествляется со Стивом Джобсом–великим предпринимателем эпохи высоких технологий и т.д.

Грузия сегодня чаще всего ассоциируется с политическими деятелями и прославленными представителями культуры и спорта.

5. Заинтересованность и вовлеченность в процесс брендинга государственных институтов и их эффективное взаимодействие между собой. Такие страны как Канада, Австралия, Япония, Финляндия специально создавали платформы для продвижения программы «Made in...», которые координировали предприятия и государственные институты различных отраслей деятельности.

6. Непрерывный мониторинг рынка и особенностей целевых аудиторий, на которые направлен брендинг. Новые бренды, которые необходимо продвигать, могли бы ускоренно и эффективно развиваться на основе старых и позитивно известных брендов. Для Грузии, имеющего относительно невысокий уровень узнаваемости в мире, жизненно важно найти свое уникальное преимущество. Ключевые ценности национальной идентичности новых брендов помогут понять, кто наши конкуренты, кто наши

целевые аудитории, какие сообщения и каналы коммуникаций необходимы для того, чтобы эффективно воздействовать на них.

Таким образом, анализ международной практики продвижения брендов территорий позволил выявить основные проблемы брендинга Грузии, как экспортера и применить сценарии «работающих» моделей для рекомендаций по продвижению бренда «Грузия». Среди них целесообразно выделить историческую уникальность, многонациональность и самобытность государства, миролюбие народов, развивающую инфраструктуру, современные достижения и т.д.

Основными задачами концепции нового бренда и позиционирования страны могут быть следующие направления:

1. Продвижение национального бренда является крайне важным для любых, особенно малых государств. При этом, экономический рост и динамичное развитие отношений с другими государствами, во многом, зависят от того, каким образом сформирован и продвигается на внешнем рынке бренд страны. В этом смысле законы конкуренции и маркетингового продвижения одинаковы и на уровне государства, и на уровне бизнеса.

2. Вкладывать деньги в бренд страны выгодно всем: правительству, бизнесу, обществу. Опыт развитых стран показывает, что правительство должно

финансировать приблизительно 10-20% от общего бюджета данного направления. В то же время бизнес может выступить основным спонсором, поскольку от положительного имиджа страны, в первую очередь, выиграет он сам, а потом уже государство и население.

3. Компании «Made in...» должны быть ориентированы как на внутренний, так и на внешний рынок потребителей. Нужна программа популяризации национальных продуктов среди населения. Учитывая международный опыт, эффективными являются отдельные маркетинговые программы для стран, которые уже являются или могут стать потенциальными импортерами

4. Стратегия брендинга Грузии должна содержать четкие механизмы для создания лучших условий для ведения бизнеса внутри страны (как отечественным компаниям, так и иностранным партнерам), обеспечения позитивной информационной поддержки, позиционируя страну как надежного бизнес-партнера.

5. Сегодня грузинские экспортеры, как никогда, рассчитывают на более активную поддержку со стороны государства. Необходимо усовершенствовать национальные законодательно-нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, таможенное законодательство, создать благоприятные условия для привлечения инвестиций,

создать собственное экспортное кредитное агентство и т.д.

6. Усовершенствовать и обеспечить непрерывность конкурентноспособного качества и количества изготавливаемой страной продукции, урегулировать правовые механизмы заключения международных контрактов и договоров

7. Разработка национального маркетингового инструмента продвижения как национального бренда, так и составляющих его кластеров продукции и услуг.

8. Создание качественно нового грузинского бренда, способного усилить позитивный имидж и репутацию страны, занять собственную нишу в мировом сообществе.

Бренд Грузии, как символ страны, должен быть эксклюзивным, качественно отличающимся от других стран мира и легко узнаваемым.

9. Помимо визуализации бренда и всех вытекающих дизайнерских работ, необходимо создание событий, привлекающих всеобщее внимание. Практика последних лет показывает, что в области внешнего взаимодействия наибольший эффект от восприятия образа страны другими государствами оказывает проведение комплексных крупномасштабных мероприятий и акций с участием большой группы стран и с привлечением широких кругов международной общественности.

В заключении можно отметить, что анализируя международный опыт

брендинга стран, можно сделать вывод, что страновой брендинг олицетворяет собой комплекс возможностей и гарантий реализации существенных интересов членов различных групп целевой аудитории, заинтересованных в наиболее эффективном использовании конкурентных преимуществ данной территории для жизни, бизнеса, капиталовложений, отдыха, учебы и т.д. Брендинг страны – это стратегический подход к развитию этого преимущества и

видения того, куда страна может двигаться. Без такого видения страна не сможет развиваться и конкурировать. В итоге государства должны профессионально позиционировать себя на мировом рынке: бренд и имидж страны должны стать составляющими национального капитала. Сегодня алогом благосостояния и конкурентоспособности страны является ее экспортный потенциал и способность присваивать своим товарам и услугам статус международных брендов.

Библиография:

1. Anholt S. Branding country / S. Anholt // „Brand Management”. - 2007- №1 (32), pp. 50-52.
2. Dinny K. Branding territories. The world's best practice // М.: „Mann, Ivanov and Ferber.” 2013, 336 p.
3. Brand Finance rankings. <http://www.afr.com/business/media-and-marketing/newworld-brands-the-worlds-most-valuable-but-traditional-still-rule-in-australia-20170130-gu1ice>
4. Forbes Georgia in Englis., <http://forbes.ge/news>
5. <http://www.digitalcountryindex.com/countrydetails.php?country=GE>
6. Doing Business 2017, <https://regnum.ru/news/economy/2197728.html>